

APÊNDICE A: Questionário completo sem distinção entre os perfis de desenvolvedores e gerente/analistas.

Qual metodologia de desenvolvimento foi utilizada no seu projeto?

- SCRUM
- XP
- KANBAN
- Processo Unificado (RUP)
- Outros...

Essa metodologia foi seguida com todas as obrigações que ela propõe?

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Nada foi seguido Tudo foi seguido

Você considera que o sistema migrado é um sistema legado? Por que?

Texto de resposta longa

Você entende que em um projeto de migração deve-se construir um sistema exatamente igual ao antigo? Sem nada a mais e nem nada a menos.

Texto de resposta curta

Antes de iniciar a migração foi entendido o contexto que a aplicação estava inserida?

- Sim
- Não

Foram realizadas análises para saber as necessidades e dificuldades dos stakeholders que utilizam o sistema?

- Sim
- Não

Houveram mudanças que surgiram a partir dos próprios usuários finais?

- Sim
- Não

A equipe responsável pela migração tinha acesso a equipe que foi responsável pelo desenvolvimento? Ou é a mesma equipe?

- Sim
- Não
- Mesma equipe

Para um processo de migração acontecer é necessário entender os objetivos do cliente com esse projeto. Quais eram os principais objetivos do cliente com a migração?

Texto de resposta longa

Esses objetivos foram todos atendidos?

- Sim
- Não

Foi considerada modernização através de manutenção para resolver o problema do cliente antes mesmo de pensar em fazer a migração do sistema?

- Sim
- Não

A tecnologia empregada no sistema novo era de domínio de todos da equipe?

Sim

Não

A tecnologia empregada no sistema antigo era de domínio de todos da equipe?

Sim

Não

Foram feitos testes para a implementação do novo sistema?

Sim

Não

Quais tipos de teste foram feitos?

Testes unitários

Teste de integração

Testes manuais

Teste de usabilidade

Teste de segurança

Teste de estresse

Outros...

Algum teste ou fluxo de teste pôde ser aproveitado do sistema antigo?

Sim

Não

Foram feitas pequenas entregas para validação do cliente antes da entrega do produto final?

Sim

Não

Foi pedido que a migração adicionasse melhorias ao produto final?

Sim

Não

Existiram mudanças necessárias não antes previstas, por questões de arquitetura, tecnologia ou paradigma?

Sim

Não

O cliente resistiu a alguma mudança no sistema?

Sim

Não

Foi utilizada uma metodologia de desenvolvimento com processos iterativos para fazer a migração?

Sim

Não

Foi herdada algum tipo de documentação do sistema antigo?

Sim

Não

Foi produzida algum tipo de documentação para o sistema novo?

Sim

Não

Quais foram as documentações produzidas?

Texto de resposta curta

O cliente era de fácil acesso para comunicação?

Sim

Não

Foi utilizada alguma ferramenta para facilitar o andamento do projeto?

Ferramenta para análise de código (automática ou semi-automática)

Ferramenta para criação de código (automática ou semi-automática)

Ferramenta para gerenciar atividades

Guia de reuniões

Ferramenta de testes automatizados

Ferramenta de comunicação

Ferramenta de devops

Outros...

Alguma ferramenta era específica para a metodologia de desenvolvimento escolhida para o projeto?
(A metodologia não pode acontecer sem o uso da ferramenta)

Sim

Não

A equipe tinha acesso ao código fonte?

Sim

Não

O entendimento do código antigo representou um obstáculo para a migração?

Sim

Não

O sistema antigo foi explorado e estudado para fazer a migração?

Sim

Não

O quanto você conhecia das funcionalidades do sistema antigo?

Algum componente do sistema antigo foi reutilizado?

Trecho de código

Fluxo de teste

Arquitetura

Bibliotecas específicas

Outros...

O sistema desenvolvido teve que se adaptar para se comunicar com algum serviço que já fazia parte do ambiente da aplicação?

Sim

Não

Alguma dificuldade/acontecimento percebido por você que queira destacar?

Texto de resposta longa

APÊNDICE B: Relação das características com as perguntas do questionário.

Gerenciamento do conhecimento do negócio	<ul style="list-style-type: none"> • Antes de iniciar a migração foi entendido o contexto que a aplicação estava inserida?
Análise dos stakeholders	<ul style="list-style-type: none"> • Foram realizadas análises para saber as necessidades e dificuldades dos stakeholders que utilizam o sistema? • Houveram mudanças que surgiram a partir dos próprios usuários finais? • A equipe responsável pela migração tinha acesso à equipe que foi responsável pelo desenvolvimento? Ou é a mesma equipe?
Estudo de viabilidade	<ul style="list-style-type: none"> • Para um processo de migração acontecer é necessário entender os objetivos do cliente com esse projeto. Quais eram os principais objetivos do cliente com a migração? • Esses objetivos foram todos atendidos? • Foi considerada modernização através de manutenção para resolver o problema do cliente antes mesmo de pensar em fazer a migração do sistema? • Qual foi o critério para escolher as tecnologias envolvidas no projeto?
Requer especialista	<ul style="list-style-type: none"> • Existia alguém para coordenar/manter a metodologia de desenvolvimento em pleno funcionamento? • Existia alguém no projeto que era referência com conhecimentos da tecnologia empregada no sistema antigo? • Existia alguém no projeto que era referência com conhecimentos da tecnologia empregada no sistema novo?
Equipes multifuncionais	<ul style="list-style-type: none"> • Existe uma equipe multifuncional no projeto? Ou seja, cada membro tinha suas diferentes responsabilidades e papéis bem definidos?
Geração de código	<ul style="list-style-type: none"> • O quão igual ao sistema antigo é o sistema novo? (interface, navegação, funcionalidades) • A tecnologia empregada no sistema novo era de domínio de todos da equipe?
Teste de software	<ul style="list-style-type: none"> • Foram feitos testes para a implementação do novo sistema? • Quais tipos de testes foram feitos? (seleção e outros) • Algum teste ou fluxo de teste pôde ser aproveitado do sistema antigo?
Pequenas entregas	<ul style="list-style-type: none"> • Foram feitas pequenas entregas para validação do cliente antes da entrega do produto final?
Adaptação a mudanças	<ul style="list-style-type: none"> • Foi pedido que a migração adicionasse melhorias ao produto final? • Existiram mudanças necessárias, não antes previstas, por questões de arquitetura, tecnologia ou paradigma? • O cliente resistiu a alguma mudança no sistema?
Processo iterativo	<ul style="list-style-type: none"> • Foi utilizado uma metodologia de desenvolvimento com processos iterativos para fazer a migração?
Criação de artefatos	<ul style="list-style-type: none"> • Foi herdada algum tipo de documentação do sistema antigo?

	<ul style="list-style-type: none">• Foi produzido algum tipo de documentação para o sistema novo?• Quais foram as documentações produzidas?
Relacionamento explícito com o cliente	<ul style="list-style-type: none">• O cliente era de fácil acesso para comunicação?
Conjunto de ferramentas	<ul style="list-style-type: none">• Foi utilizada alguma ferramenta para facilitar o andamento do projeto?• Alguma ferramenta era específica para a metodologia de desenvolvimento escolhida para o projeto?
Inspeção do código fonte	<ul style="list-style-type: none">• A equipe tinha acesso ao código fonte?• O entendimento do código antigo representou um obstáculo para a migração?
Explícita análise do sistema legado	<ul style="list-style-type: none">• O sistema antigo foi explorado e estudado para fazer a migração?• O quanto você conhecia das funcionalidades do sistema antigo?
Reuso	<ul style="list-style-type: none">• Algum componente do sistema antigo foi reutilizado?• O sistema desenvolvido teve que se adaptar para se comunicar com algum serviço que já fazia parte do ambiente da aplicação?